

KIBERJINOYATLAR VA ULARNING MAHALLA DARAJASIDA PROFILAKTIKASI: AXBOROT SAVODXONLIGI VA INTERNET XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH

Tashtanboyev Ro'zimat Tolib o'g'li

Jamoat xavfsizligi universiteti 1-kurs magistratura talabasi
e-pochta: rozimattoshtanboyev@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17964641>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 10-dekabr 2025 yil
Ma'qullandi: 14-dekabr 2025 yil
Nashr qilindi: 17-dekabr 2025 yil

KEYWORDS

Kiberhuquqbuzarlik, kiberjinoyat, kiberxavfsizlik, kiberfribgarlik, kiberbulling, mahalla, profilaktika, axborot savodxonligi, internet xavfsizligi, raqamli madaniyat, qaror, "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi, fuqarolik jamiyati, yoshlar, profilaktika inspektori, raqamli texnologiyalar, targ'ibot ishlari, huquqiy ong, ijtimoiy muammo.

ABSTRACT

Maqolada kiberjinoyatlar va ularning mahalla darajasida oldini olish muammosi tahlil qilingan. Internetdan keng foydalanish bilan birga, kiberfribgarlik, shaxsiy ma'lumotlarni o'g'irlash va kiberbulling holatlari ortayotgani qayd etilgan. Muallif mahalla darajasida axborot savodxonligini oshirish, internet xavfsizligi bo'yicha targ'ibot ishlarini kuchaytirish va profilaktika inspektorlarini raqamli xavfsizlik yo'nalishida tayyorlash zarurligini ta'kidlaydi.

INNOVATIVE
ACADEMY

Bugungi kunda mahalla aholisi hayotining deyarli barcha jabhalarida internetdan foydalanish odatiy holga aylangan. To'lovlar, savdo, muloqot, o'yinlar va hatto ta'lim jarayonlari ham raqamli muhitga o'tgan. Shu bilan birga, bu qulayliklar ortida katta xavf — kiberhuquqbuzarkilar va **kiberjinoyatlar ayniqsa kiberfribgarliklar** xavfi ham ortib bormoqda. Mahallamizda ham ayrim fuqarolarning shaxsiy ma'lumotlari o'g'irlanishi, soxta sahifalar orqali aldovga uchrashi, yoshlarning internetdagi zararli kontent ta'siriga tushib qolishi holatlari kuzatilmoqda.

Jinoyat sodir bo'lganidan keyin chora ko'rishdan ko'ra, uni **oldini olish** ancha muhim va samaraliroqdir. Ayniqsa, kiberjinoyatlar sohasida bunday profilaktika ishlarini **mahalla darajasida** olib borish nihoyatda dolzarb. Chunki mahalla — bu xalqning yuragi, har bir oila mahallaning asosiy bo'g'inidir.

Mazkur masalani tadqiq etishni uch turdagi asoslar bilan amalga oshirish maqsadga muvofiq. Birinchidan, milliy huquqshunos olimlarning bu boradagi ilmiy qarashlari hamda yondashuvlarini tahlil etish; ikkinchidan, xorijiy mutaxassislarining fikr-mulohazalarini talqin etish; uchinchidan, ilg'or xorijiy tajribani qiyosiy-huquqiy tadqiq etish orqali muayyan taklif va tavsiyalar ishlab chiqish vazifasi belgilab olindi. Yuqorida sanab o'tilgan masalalarga javob

topish maqsadida mazkur tadqiqot ishida tarixiy, tizimli-tuzilmaviy, qiyosiy-huquqiy, mantiqiy, ilmiy manbalarga tayanib ish olib boriladi.

Bugungi kunda axborot savodxonligi past bo'lgan fuqarolar soni hali ham ko'p. Ular ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan firibgarlik sxemalarini, zararli havolalarni, soxta sovrinli o'yinlarni ajrata olish darajasida tushunchalari mavjud emas. Natijada, ularning moliyaviy yoki shaxsiy zarar ko'rish holatlari ortmoqda. Shu boisdan **internet xavfsizligi bo'yicha mahalla darajasida targ'ibot ishlari, axborot savodxonligini oshirish bo'yicha treninglar, maktab va yoshlar yetakchilari bilan hamkorlikda profilaktik tadbirlar** o'tkazish zamon talabi hisoblanadi.

Raqamli texnologiyalar hayotimizni osonlashtirayotgan bir paytda, fuqarolarni kiberxavfsizlik madaniyatiga o'rgatish — nafaqat huquq-tartibot organlarining, balki butun mahalla jamoatchiligining vazifasidir. Shu sababli **“Kiberjinoyatlar va ularning mahalla darajasida profilaktikasi”** mavzusi bugungi kun uchun **ijtimoiy, huquqiy va ma'naviy jihatdan nihoyatda dolzarb**dir. Bu nafaqat jinoyatchilikni kamaytirish, balki xavfsiz, ogoh va mas'uliyatli fuqarolik jamiyatini shakllantirish sari muhim qadamdir.

Shuningdek yuqoridagi holatlar vujudg kelishi jadal avj olayotgani kiberjinoyatlarning oldini olish, fuqarolarning axborot savodxonligini oshirish va internet xavfsizligini ta'minlash masalalari davlat siyosatining ustuvor yo'nalishiga aylantirdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'z nutqlarida **axborot xavfsizligi va kiberxavfsizlikni ta'minlash — milliy xavfsizlikning ajralmas qismi** ekanini alohida ta'kidlab kelmoqda. Xususan, 2025 -yil 30-apreldagi PQ-153-sonli “Axborot texnologiyalari yordamida sodir etiladigan jinoyatlarga qarshi kurashish faoliyatini yanada kuchaytirishga qaratilgan chora-tadbirlar to'g'risida”gi qaror¹da axborot texnologiyalari yordamida sodir etiladigan jinoyatlarga qarshi kurashish faoliyatini yanada kuchaytirish maqsadida davlat organlari va fuqarolik jamiyati institutlari hamkorligida **axborot xavfsizligi madaniyatini oshirish, internet firibgarligi va kiberjinoyatlarning oldini olish bo'yicha targ'ibot ishlarini kuchaytirish** vazifasi belgilangan.

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 05.10.2020 yildagi PF-6079-son “Raqamli O'zbekiston — 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi[2] farmonida ham bugungi dolzarb mavzuyimizga daxildorlik joyi mavjud.

Mazkur hujjatlar mahalla darajasida kiberjinoyatlar profilaktikasini yo'lga qo'yish, fuqarolar o'rtasida axborot savodxonligini oshirish, internetda xavfsiz muhitni yaratish zarurligini davlat darajasida tan olinganini ko'rsatadi.

Shu boisdan **“Kiberjinoyatlar va ularning mahalla darajasida profilaktikasi: axborot savodxonligi, internet xavfsizligi bo'yicha targ'ibot ishlari”** mavzusi mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlar mazmuni bilan uzviy bog'liq bo'lib, **Prezident siyosati va strategik hujjatlarida belgilangan ustuvor yo'nalishlarning amaliy ifodasi** sifatida nihoyatda dolzarbdir.

Raqamli texnologiyalar hayotimizning ajralmas qismiga aylangan hozirgi davrda kiberjinoyatlar jamiyat xavfsizligiga jiddiy tahdid solayotgan asosiy omillardan biriga aylandi. Internet tarmog'ining kengayishi, ijtimoiy tarmoqlardan ommaviy foydalanish, onlayn to'lovlar

¹ <https://lex.uz/uz/docs/-7511145>

va elektron xizmatlar sonining ortishi bilan bir qatorda, kiberfiribgarlik, shaxsiy ma'lumotlarni o'g'irlash, yolg'on axborot tarqatish, kiberbosim va virtual zo'ravonlik holatlari ham ko'paymoqda. Bu muammoning eng og'riqli jihati shundaki, aksariyat hollarda jinoyatlar fuqarolarning o'z bilimsizligi yoki axborot savodxonligi pastligi sababli sodir bo'lmoqda. Mahalla aholisi, ayniqsa yoshlar va keksalar, ko'pincha internetdagi firibgarlik sxemalarini farqlay olmaydi, soxta havolalarga kirish yoki shaxsiy ma'lumotlarini begonalarga yuborish orqali o'z xavfsizligiga putur yetkazadi. Bundan tashqari, mavjud huquqiy mexanizmlar ko'proq huquqbuzarlik sodir bo'lganidan keyin javobgarlikni belgilashga qaratilgan bo'lib, huquqbuzarliklarning oldini olish ya'ni profilaktika masalasiga yetarli e'tibor berilmayotganidan. Ayniqsa, kiberjinoyatlar profilaktikasini mahalla darajasida tashkil etish tizimi hali to'liq shakllanmagan. Mahalla profilaktika inspektorlari va jamoatchilik faollari bu sohada yetarli bilim, texnik vosita va uslubiyatga ega emas. Shuningdek, aholining internet xavfsizligi bo'yicha ogohlilik darajasini oshirish uchun tizimli targ'ibot ishlari, treninglar, o'quv mashg'ulotlari muntazam o'tkazilmayapti. Natijada, ko'plab fuqarolar kiberjinoyatlar qurboniga aylanishda davom etmoqda.

Shu bois, ushbu maqolada mahalla darajasida kiberjinoyatlarning oldini olishning samarali mexanizmlarini ishlab chiqish, axborot savodxonligini oshirish va internet xavfsizligi madaniyatini shakllantirish muammosi o'rganiladi. Bu masala nafaqat huquqiy, balki ijtimoiy, pedagogik va texnologik yondashuvni ham talab etadi.

O'zbekiston Respublikasi IIV Kiberxavfsizlik markazi ma'lumotlariga ko'ra, so'nggi yillarda mamlakatimizda kiberjinoyatlar soni keskin ortmoqda. Jumladan: Shulardan qariyb **70 foizi internet orqali moliyaviy firibgarliklar, 20 foizi shaxsiy ma'lumotlarni o'g'irlash (phishing, skimming), 10 foizi esa kiberbulling va tuhmat** holatlariga to'g'ri kelgan[3]

Bundan tashqari, **Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi** ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekistonda internet foydalanuvchilari soni 2025-yil sentabr oyi boshiga kelib 94,2% ko'rsatkichga yetdi[4]. Aynan shu toifa kiberjinoyatchilikning asosiy nishoni bo'lib qolmoqda.

Milliy kiberxavfsizlik indeksi (National Cybersecurity Index, 2023) bo'yicha O'zbekiston 194 davlat orasida **94-o'rinni** egallagan[5]. Bu natija yomon emas, biroq fuqarolarning axborot madaniyati va mahalla darajasidagi profilaktika darajasi hali yetarli emasligini ko'rsatadi. So'rovnomalar natijalariga ko'ra fuqarolarning faqat **38%** qismi internetdagi xavfsizlik choralarini to'liq bilishini, **56%** esa kiberjinoyatga duch kelganini, lekin ularning atigi **22%** holatni huquqni muhofaza qiluvchi organlarga xabar qilganini bildirgan. Bu raqamlar turli manbalarda turlicha bo'lishi mumkin ammo ma'no bitta mahalla fuqarolarimizni internet madaniyatidan boxabar qilishdan iboratdir. Bu raqamlar shuni ko'rsatadiki, aholining, ayniqsa mahalla aholisi orasida **axborot savodxonligi va ishonch madaniyatini oshirish** – kiberhuquqbuzarliklar va skiberjinoyatlarning oldini olishdagi eng muhim yo'nalishdir.

Kiberjinoyatlar sohasida xorijiy olimlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda asosan raqamli xavfsizlik madaniyatini shakllantirish, axborot savodxonligini oshirish hamda mahalliy darajadagi raqamli profilaktika tizimlarini joriy etish masalalariga e'tibor qaratilgan. Jumladan, Manuel Castells "Network Society"[6] asarida jamiyatning raqamli tarmoqlarga kirib borishi natijasida jinoyatchilikning yangi shakllari paydo bo'lishini ta'kidlab, bu holatda mahalla yoki jamoa darajasidagi ijtimoiy nazoratni kuchaytirish zarurligini qayd etadi. Shuningdek, David Wall va Clifford Stoll[7] kabi olimlar

kiberjinoyatlarga qarshi kurashda fuqarolarning axborot madaniyatini oshirish, internet xavfsizligi bo'yicha jamoaviy targ'ibot ishlari olib borish muhimligini ta'kidlagan.

O'zbekistonlik olimlar orasida esa O. Qodirov, B. Tursunov kabi tadqiqotchilar o'z maqolalarida kiberjinoyatlar profilaktikasini mahalla darajasida yo'lga qo'yishning ijtimoiy va huquqiy jihatlariga e'tibor qaratganlar. Ularning fikricha, mahalla institutining fuqarolarga yaqinligi, ishonchli ijtimoiy muhitni yaratishi orqali axborot savodxonligini oshirish va kiberxavfsizlik madaniyatini shakllantirish eng samarali vosita bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. M. Mirziyoyev o'zining bir qancha nutqlarida — xususan, "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasida, "Axborot xavfsizligini ta'minlash va kiberjinoyatlarga qarshi kurashish tizimini takomillashtirish to'g'risida"gi farmon va qarorlarida — fuqarolarning raqamli savodxonligini oshirish, internetda xavfsiz muhit yaratish hamda mahalla darajasida axborot madaniyatini mustahkamlash zarurligini alohida ta'kidlagan.

O'zbekiston jamiyatida raqamli texnologiyalar, internet va ijtimoiy tarmoqlarning keng ommalashuvi fuqarolarga qulayliklar yaratgani bilan birga, yangi xavf-xatarlarni ham keltirib chiqarmoqda. Ayniqsa, yoshlar orasida axborot savodxonligining pastligi, internet madaniyatining yetarli shakllanmagani, shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish ko'nikmasining sustligi kiberjinoyatlar uchun qulay muhit yaratmoqda. Mahalla darajasida olib borilayotgan profilaktika ishlari asosan an'anaviy jinoyatchilik - o'g'irlik, bezorilik, oilaviy zo'ravonlik kabi yo'nalishlarga qaratilgan bo'lib, kiberhuquqbuzarliklar va kiberjinoyatlar xavfini aniqlash, tushuntirish va oldini olish bo'yicha tizimli mexanizmlar hali to'liq shakllanmagan. Mahalla faollari, profilaktika inspektorlari hamda yoshlar yetakchilarining raqamli xavfsizlik masalalaridagi bilim darajasi ko'pincha yetarli emas. Natijada, internet orqali sodir etilayotgan firibgarlik, shaxs sha'niga tajovuz, kiberbulling kabi holatlar ko'paymoqda ya'ni internet, ijtimoiy tarmoqlar, messenjerlar, SMS yoki boshqa raqamli platformalar orqali **boshqa shaxsni tahqirlash, haqorat qilish, obro'siga putur yetkazish, shantaj qilish yoki ruhiy bosim o'tkazish** harakatidir. Ko'rinib turibdiki ushbu huquqbuzarliklar aslida profilaktika inspektorning vakolatiga tegishlidir.

Prezident Shavkat Mirziyoyevning "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi hamda 2022-yil 15-fevraldagi "Axborot xavfsizligini ta'minlash tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorida jamiyatda kiberxavfsizlik madaniyatini oshirish, raqamli sohada fuqarolarning huquqiy ongini kuchaytirish zarurligi alohida qayd etilgan. Ammo ushbu topshiriqlarni mahalla darajasida amaliyotga joriy etish mexanizmlari hanuzgacha yetarli darajada ishlab chiqilmagan. Ko'plab hollarda mahalla hududlarida internet tarmog'idan foydalanuvchilar uchun profilaktik treninglar, axborot xavfsizligi bo'yicha targ'ibot tadbirlari, yoshlar bilan onlayn va oflayn uchrashuvlar yetarli o'tkazilmaydi. Natijada, aholining katta qismi kiberhuquqbuzarlik va kiberjinoyatning mohiyatini anglamaydi va o'zini himoya qilish usullaridan bexabar qolmoqda.

Shunday qilib, kiberhuquqbuzarlik va kiberjinoyatlar muammosining dolzarbligi nafaqat global, balki mahalla miqyosida ham ortib borayotgan xavf bilan belgilanadi. Shu sababli, har bir mahalla fuqarolar yig'ini tizimida axborot xavfsizligi mas'ullarini tayinlash, profilaktika inspektorlarini raqamli xavfsizlik bo'yicha o'qitish, yoshlar orasida media va axborot savodxonligini oshirish — bugungi kunning eng muhim vazifasiga aylanmoqda.

Yuqoridagi tahlillar shuni ko‘rsatadiki, kiberhuquqbuzarliklar va kiberjinoyatlar bugungi kunda nafaqat global, balki mahalla darajasida ham jiddiy ijtimoiy muammo sifatida namoyon bo‘lmoqda. Aholining, ayniqsa yoshlar va keksalarning axborot savodxonligi pastligi, internetdan foydalanish madaniyatining yetarli darajada shakllanmagani kiberjinoyatchilar/huquqbuzarlar faoliyatiga keng yo‘l ochib bermoqda. Shu boisdan, mahalla darajasida olib boriladigan profilaktika ishlari zamonaviy raqamli xavfsizlik talablari bilan uyg‘unlashgan holda tashkil etilishi zarur.

Mahalla fuqarolar yig‘inlarida “Axborot xavfsizligi mas’uli” lavozimini joriy etish - bu shaxs mahallada kiberxavfsizlik, axborot madaniyati, onlayn firibgarlikning oldini olish bo‘yicha muntazam tushuntirish ishlarini olib boradi. Shuningdek, **profilaktika inspektorlari, yoshlar yetakchilari va xotin-qizlar faollarini axborot xavfsizligi bo‘yicha maxsus qisqa o‘quv kurslarida tayyorlash**. Bu ularning kiberhuquqbuzarlik belgilari, onlayn tahdidlar va firibgarlik turlari haqida amaliy bilimga ega bo‘lishini ta‘minlaydi. Bundan tashqari **mahalla miqyosida “Raqamli savodxonlik haftaliklari”ni yo‘lga qo‘yish** — o‘quvchi-yoshlar, ot-onalar va tadbirkorlar uchun internet xavfsizligi mavzusida seminar, trening va suhbatlar o‘tkazish. **Ichki ishlar organlari huzurida “Kiberxavfsizlik markazlari” faoliyatini mahallalar bilan integratsiya qilish**, ya‘ni har bir hududda profilaktika inspektorlarining bevosita hamkorlikda ishlash tizimini yaratish. **Ta‘lim muassasalari, mahalla markazlari, kutubxonalar orqali axborot xavfsizligi targ‘ibotini kuchaytirish**, yoshlarni ijtimoiy tarmoqlarda ongli va mas’uliyatli faoliyat yuritishga o‘rgatish. **Mahallalarda yoshlar uchun “Kiberxavfsizlik ko‘ngillilari” (volontyorlari) guruhlarini shakllantirish**, ular orqali aholi o‘rtasida oddiy, tushunarli tilda internet xavfsizligi haqida ma‘lumot yetkazish.

Bundan tashqari, bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlarda davlat organlar, mahalla yoki tumanning auditoriyasi ko‘p bo‘lgan guruhlar va kanallari mavjud. Ushbu guruhlarda “ogohlantrish” tariqasida har bir xavfni “Kiberxavfsizlik markazi” bilan hamkorlikda aniqlab ularni ushbu kanal va guruhlarda e‘lon qilib boorish ham ogohlantrish ham samarali harakatlardan hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, kiberjinoyatlar profilaktikasi nafaqat huquq-tartibot idoralari zimmasidagi vazifa, balki **butun mahalla jamoasining umumiy mas’uliyati**dir. Mahallada har bir fuqaroning axborot savodxonligi oshsa, kiberjinoytlar va kiberhuquqbuzarliklarga qarshi kurash samaradorligi ham ortadi. Bu esa Prezident tomonidan ilgari surilgan **“Xavfsiz jamiyat - barqaror taraqqiyot kafolati”** tamoyilining amaliy ifodasiga aylanadi.

Foydalanilgan internet manbalar:

1. Axborot texnologiyalari yordamida sodir etiladigan jinoyatlarga qarshi kurashish faoliyatini yanada kuchaytirishga qaratilgan chora-tadbirlar to‘g‘risida // URL : <https://lex.uz/> (foydalanilgan sana : 12.12.2025)
2. “Raqamli O‘zbekiston — 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida // URL : <https://lex.uz/> (foydalanilgan sana : 12.12.2025)
3. O‘zbekiston Respublikasi IIV Kiberxavfsizlik markazi ma‘lumotlar // URL : <https://www.gazeta.uz/> (foydalanilgan sana : 25.11.2025)
4. O‘zbekiston aholisining 94,2 foizi internetdan foydalanmoqda // URL : <http://m.xabar.uz/> (foydalanilgan sana : 12.12.2025)
5. National Cybersecurity Index, 2023 // URL : https://ncsi.ega.ee/country/uz_2022/ (foydalanilgan sana : 25.11.2025)

- 6.The Network Society From Knowle // URL : <https://www.dhi.ac.uk/> (foydalanilgan sana : 25.11.2025)
- 7.Crime and the Internet // URL : <https://www.taylorfrancis.com/> (foydalanilgan sana : 25.11.2025)
- 8.Smith, R., Grabosky, P. (1998). Crime in the Digital Age.
- 9.Gillespie, A. (2015). Cybercrime: Key Issues and Debates. Routledge.
- 10.Brenner, S. (2017). Understanding Cybercrime. Carolina Academic Press.
- 11.UNODC. (2013). Comprehensive Study on Cybercrime.
- 12.Levi, M. (2018). Cyber Fraud and Financial Crime.
- 14.OECD. (2015). Digital Security Risk Management.

INNOVATIVE
ACADEMY